
El desarrollo de competencias socioemocionales en la Formación Inicial Docente chilena: desafíos curriculares para la docencia del siglo XXI

Diego Omar Navarrete Mora

Universidad del Bío-Bío

dnavarretem@ubiobio.cl

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0000-0652-2828>

DOI: 10.5281/zenodo.20635880

Resumen

El presente ensayo de reflexión argumentativa analiza el problema del desarrollo de competencias socioemocionales en la Formación Inicial Docente (FID) en Chile. A partir de una revisión de literatura especializada, análisis de normativa y política educativa chilena, y una revisión exploratoria de mallas curriculares de Pedagogía en Educación Básica, se sostiene que, si bien los estándares profesionales y el currículum nacional reconocen discursivamente las competencias socioemocionales, estas habilidades no están explícitamente incorporadas en la mayoría de los planes curriculares de la FID, relegándolas a espacios de formación continua o de interés personal del profesorado. Como propuesta, se plantea una implementación progresiva y obligatoria, donde la educación emocional sea transversal, vivencial y contextualizada, a través de asignaturas, prácticas, acompañamiento y evaluación formativa. Su inclusión curricular fortalecería la identidad docente y favorecería entornos de aprendizaje integrales, enriquecedores y exitosos.

Palabras claves: Competencias socioemocionales, Formación Inicial Docente, Educación emocional, Desarrollo Profesional Docente, Currículum.

Introducción

El En Chile, la Ley 20.370 (Ley General de Educación) del año 2009 establece que la finalidad de la educación es que las personas logren “alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas” (p. 1). Para ello es relevante que quienes estén encargados de llevar a cabo este valioso proceso, es decir las y los profesores, tengan las competencias necesarias para lograr dicho objetivo.

Bajo esta idea, en la última década se han concretado diversas iniciativas y medidas orientadas a la mejora y fortalecimiento de la Formación Inicial Docente [FID] (López y Lagos, 2020) y de la labor docente, para situar al futuro profesorado frente a los grandes desafíos que presenta la educación en la actualidad. Algunas de estas medidas son la promulgación de la Ley 20.903 que creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docente (2016) y la actualización del Marco para la Buena Enseñanza (MBE) durante el año 2021, por lo que estos cambios experimentados intentan un desarrollo del futuro profesorado a través de la integración de los saberes con las experiencias, conectando con los actores vinculados a su entorno (López y Lagos, 2020).

En el MBE del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) se menciona que la pedagogía debe ser inclusiva, promoviendo las habilidades del siglo XXI, buscando el equilibrio entre lo cognitivo y el desarrollo personal y social de las y los estudiantes para responder a los desafíos presentes que la sociedad actual plantea a la docencia (Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, 2021). Para buscar este equilibrio, se plantea que el desarrollo de las competencias intrapersonales en docentes, tales como la tolerancia a la frustración, perseverancia, resiliencia, flexibilidad y habilidades de autorregulación son claves para enfrentar los desafíos que se presentan en el ámbito educativo (OREAL-UNESCO, 2018). Según Valenzuela et al. (2021), “las competencias socioemocionales en el currículum actual son cruciales para el desarrollo del aprender a ser y el aprender a convivir” (p. 30).

El concepto de competencias socioemocionales se puede definir como un conjunto de capacidades emocionales, individuales e interpersonales aprendidas que influyen en la capacidad total de un individuo para responder ante las presiones del medio que lo rodea (Palomera et al., 2019). Además, se considera el modelo de educación socioemocional de CASEL como un referente, el cual se orienta al desarrollo de 5 áreas de competencia que están interrelacionadas (Palomera et al., 2017; Lagos et al., 2024): Autoconciencia, Autocontrol, Conciencia social, Habilidades para relacionarse y Toma de decisiones responsables.

Este tipo de competencias son necesarias para el ejercicio de la labor docente, donde las y los profesores deben aprenderlas para poder enseñarlas a sus estudiantes (Elige Educar, 2024a) en sus diversos contextos educativos. Además, para que estos aprendizajes ocurran dentro de una docencia integral se debe considerar que la FID debe estar actualizada a los grandes desafíos de la sociedad (Elige Educar, 2024b).

Entendiendo el rol del profesorado como relevante para la construcción de sociedades equilibradas en diferentes ámbitos, lo que implica aportar desde la integración cultural, disciplinar, pedagógica y, aún más importante, desde el desarrollo de las competencias socioemocionales, surge la siguiente interrogante ¿La FID chilena prepara adecuadamente a los futuros docentes en el desarrollo de sus competencias socioemocionales para aportar hacia una docencia del siglo XXI? La hipótesis que orienta este ensayo es que dentro de la formación inicial se reconoce

discursivamente lo socioemocional, pero aún no se integra de manera sistemática, obligatoria y progresiva en sus planes formativos.

Por lo anterior, el propósito del presente texto es analizar la situación actual de FID en cuanto al desarrollo de competencias socioemocionales en los planes curriculares para la formación de los futuros profesores y profesoras que se enfrentarán a los desafíos que se presentan en la actual educación chilena. La reflexión se construye a partir de una revisión bibliográfica de la literatura, un análisis de normativa y política educativa nacional y una revisión exploratoria de mallas curriculares de cuatro carreras de Pedagogía en Educación Básica de distintas regiones del país.

Desarrollo

Lo socioemocional en el currículum chileno: reconocimiento discursivo sin garantía de implementación

Para responder este cuestionamiento, es necesario revisar la perspectiva del sistema educativo chileno en cuanto al tema. Actualmente, el estándar 6 que se encuentra dentro del dominio B presentado en el MBE (CPEIP, 2021) indica que el docente debe ser un profesional capaz de promover espacios educativos donde la interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje permita el desarrollo de competencias sociales, personales y emocionales de sus estudiantes. A partir de estas acciones, el aprendizaje favorecerá un desarrollo integral de la personalidad de las y los educandos (García, 2012), en conjunción con los demás saberes disciplinares que van adquiriendo en su trayectoria educativa.

Esta declaración, expuesta en un documento oficial que enmarca la profesión docente, explicita lo que se espera del quehacer docente en materia de lo socioemocional. Desde esta perspectiva, López y Lagos (2020) sostienen que existe una brecha significativa entre lo que el sistema educativo declara y lo que efectivamente se implementa en la formación del profesorado, lo que interpela directamente a las instituciones de educación superior (IES) en su rol formativo.

En el actual Currículum Nacional, se plantea la propuesta de abordar el componente socioemocional a través de los Objetivos de Aprendizajes Transversales (CPEIP, 2021), donde cada docente tiene la libertad de escoger qué tipo de habilidades desarrollará en sus clases, plasmándolas en las actividades que se planifican para el cumplimiento de estos objetivos. Sin embargo, a pesar de que estas habilidades y competencias están declaradas en los estándares de la profesión docente y en el currículum nacional, este mismo carece de profundidad en la enseñanza explícita, dando paso a que la formación sobre educación emocional sea relegada a la clase de Orientación, la cual es una de las asignaturas del plan de estudios que contiene menos horas lectivas para el desarrollo de una práctica educativa adecuada (Fernández et al., 2022).

Ferrada et al. (2013) y López y Lagos (2020) advierten que las IES, responsables del diseño curricular de la FID, han tendido a formar al profesorado para atender a un estudiante situado en

una cultura occidental generalizada, sin incorporar la diversidad de estilos de aprendizaje ni los distintos contextos socioculturales del territorio nacional. Esta crítica cobra especial relevancia al analizar la ausencia del componente socioemocional en los programas formativos, pues evidencia que la brecha no es solo temática, sino también de enfoque pedagógico.

Una FID sin formación emocional explícita: diagnóstico de los programas formativos chilenos

Frente a este escenario, cabe preguntarse si la FID cubre lo que el currículum nacional no garantiza. La evidencia disponible sugiere que no, dado que, como señalan Bächler et al. (2020), a pesar de todas las iniciativas que se han implementado con los años en la FID, ninguna se encuentra enfocada en trabajar el componente emocional de manera integral. Esta ausencia no es menor, puesto que los programas de formación docente no declaran explícitamente, en su discurso educativo oficial, lo que los estándares profesionales exigen enseñar en el aula.

Siguiendo el mismo foco, Costa et al. (2021) y Sologuren et al. (2024) señalan que en los programas curriculares de las carreras de pedagogía se observan concepciones tecnicistas, disciplinares y pedagógicas, donde se orienta la búsqueda de la experticia procedimental de sus contenidos, dejando de lado las adquisiciones de habilidades socioemocionales.

Fundamentando lo anterior, la evidencia empírica constata que el despliegue de la enseñanza de competencias socioemocionales en la FID no es planificado ni intencionado, sino más bien se entrega a partir de un enfoque indirecto, alejado de los planes formativos oficiales (Fernández et al., 2022; Sologuren et al., 2024). Junto con ello, los docentes chilenos perciben un déficit en cuanto a su preparación en el área de la educación emocional, lo cual visibiliza la carencia crítica que existe actualmente en la FID (Valenzuela et al., 2021). Estos hallazgos refuerzan la evidencia acumulada, donde se identifica que la FID no responde a una demanda impuesta por el propio estándar de la profesión, lo que tiene consecuencias directas en la capacidad de los futuros docentes para gestionar relaciones interpersonales y resolver conflictos en los diferentes espacios educativos y laborales a los que se enfrenten (Valenzuela et al., 2021). Por lo mismo, la FID es una instancia clave que se debe considerar al momento de guiar a los profesores hacia una docencia del siglo XXI, donde los aspectos a mejorar es la incorporación de las competencias socioemocionales a los programas curriculares de formación (Elige Educar, 2024b).

A partir de lo mencionado anteriormente y con fines ilustrativos para visibilizar la enseñanza de las competencias socioemocionales en la FID, se realizó una revisión exploratoria de las mallas curriculares y perfiles de egreso de cuatro carreras de Pedagogía en Educación Básica. La selección se realizó con el criterio de representación geográfica, donde se incluyeron instituciones de educación superior de distintas macro regiones del país U1 (norte), U2 (centro), U3 (centro sur) y U4 (extremo sur). La información fue obtenida desde los sitios web institucionales de cada

universidad durante el año 2025, donde la revisión se limitó a los documentos públicamente disponibles (mallas curriculares y perfiles de egreso), sin acceso a los programas de asignatura. Además, se resguarda la identificación de las instituciones para efectos de este análisis. Los resultados evidenciaron que las cuatro instituciones educativas mencionan en sus perfiles que los docentes egresados están preparados para enfrentar las necesidades de sus estudiantes y generar instancias de desarrollo integral. Sin embargo, en cuanto a sus mallas curriculares, solo la institución U3 declara explícitamente la presencia de una asignatura orientada al área, la cual se llama “Educación Socioemocional y Salud Profesional”, dictada en dos semestres consecutivos antes de finalizar el segundo año de formación. Es posible que las otras universidades aborden la temática de manera integrada en asignaturas como Orientación Educativa o en asignaturas optativas de libre elección, aunque este aspecto no es posible confirmarlo sin acceder a los programas de asignatura, lo que configura una limitación relevante al momento de plantear un diagnóstico completo. No obstante, la evidencia disponible refuerza la idea de que la formación socioemocional “se desarrolle de manera transversal y a través de asignaturas específicas, intencionadas y progresivas, que favorezcan directamente el desarrollo de competencias emocionales y sociales” (Lagos, 2024, p. 15), lo que aún no se observa de forma generalizada en los programas revisados.

Para evitar este tipo de confusiones y ambigüedades en la comprensión del desarrollo de las competencias socioemocionales en la FID, es necesario “implementar una ruta de aprendizaje que considere lo socioemocional en la formación inicial docente, con carácter obligatorio, sin matices ni parcialidades; sino integrado, secuencial y gradual” (López et al., 2020, p. 156). Además, esto implicaría avanzar hacia un enfoque de un currículum que pueda ser flexibilizado y adaptado para los contextos educativos (Elige Educar, 2024b). Esto coincide con las sugerencias que se han realizado a las carreras de Pedagogías de Educación Básica, donde se recomienda facilitar instancias formativas en las mallas curriculares orientadas al tema del desarrollo socioemocional (Elige Educar, 2023).

La integración curricular de lo socioemocional es posible: evidencia desde la experiencia española

A nivel internacional, existen experiencias exitosas que respaldan la inclusión de asignaturas socioemocionales en la FID. Un referente clave es la Universidad de Cantabria (España), institución que, alineada con reformas de educación superior, incorporó de manera obligatoria en su primer año la asignatura "Formación en valores y competencias personales para docentes" (Palomera et al., 2017), con el objeto de desarrollar las competencias personales del estudiantado, el aprendizaje socioemocional de los futuros docentes y promover un clima positivo desde el inicio en el aula (Palomera et al., 2019). Esta iniciativa demostró un impacto significativo en el desarrollo de la empatía, la autoestima y las habilidades comunicativas de los futuros profesores. Asimismo, los estudiantes reportaron adquirir herramientas cruciales para su quehacer profesional, tales como la autorregulación, la resolución de conflictos y la valoración de la diversidad (Palomera et al., 2019).

Esta experiencia constituye un referente empírico relevante para el contexto chileno, en tanto demuestra que la integración curricular de lo socioemocional es viable y además produce efectos medibles y beneficiosos en las competencias del futuro profesorado. De este modo, el caso español invalida los discursos que tachan estas reformas de utópicas, ofreciendo un modelo concreto para robustecer la FID en Chile mediante un compromiso institucional con la formación integral.

El Plan Nacional Docente: avances hacia el bienestar docente, pero sin integrar lo socioemocional en la FID

En el escenario político educativo chileno actual, el Plan Nacional Docente [PND] (Ministerio de Educación, 2024) ofrece una valiosa ventana de oportunidad, pero al mismo tiempo evidencia una profunda contradicción institucional. Por un lado, este documento busca trazar una hoja de ruta para resolver los nudos críticos del profesorado, donde se declara explícitamente el propósito de fortalecer la FID, mitigar el desgaste laboral y promover el aprendizaje socioemocional para resguardar la salud mental docente (Ministerio de Educación, 2024). Sin embargo, la política pública incurre en un contrasentido que tensiona con la FID, puesto que las demandas emocionales del aula se reconocen como un problema urgente, pero la actualización curricular de las mallas de Pedagogía aún no contempla el desarrollo de competencias socioemocionales como un eje formativo obligatorio (Sologuren et al., 2024; Elige Educar, 2024b).

Esta omisión devela que el Estado continúa abordando el bienestar docente de forma reactiva y no preventiva. Como advierte Lagos (2024), al no integrarse obligatoriamente en la FID, el desarrollo socioemocional es relegado a la formación continua o al interés particular de cada profesional o establecimiento del sistema escolar chileno.

Conclusiones

El presente ensayo ha expuesto la tensión central que enfrenta la FID en Chile, donde los estándares de la profesión docente y el currículum nacional reconocen explícitamente la importancia de las competencias socioemocionales, no obstante, estas no se encuentran integradas de manera sistemática, obligatoria ni progresiva en los programas formativos de las carreras de Pedagogía. La revisión de literatura especializada, la normativa vigente y el análisis exploratorio de mallas curriculares evidencian que lo socioemocional queda relegado a espacios marginales, optativas de libre elección o a la iniciativa individual del profesorado en ejercicio (Bächler et al., 2020; Costa et al., 2021; Fernández et al., 2022; Sologuren et al., 2024).

Esta marginación de lo emocional en la FID puede responder a factores hegemónicos del sistema político y sociocultural donde se plantean y elaboran las propuestas de leyes y planes de mejoramiento del sistema educativo chileno, del desarrollo profesional docente y de la formación inicial. En consecuencia, tiene implicancias directas para la formación de los futuros docentes, puesto que un profesorado que no ha desarrollado sus competencias socioemocionales durante la

FID difícilmente podrá enseñárselas a sus estudiantes ni gestionar adecuadamente las demandas emocionales y relacionales del ejercicio profesional (Elige Educar, 2024a; López y Lagos, 2020).

La experiencia de la Universidad de Cantabria (Palomera et al., 2019) y la evidencia acumulada en el contexto chileno (Valenzuela et al., 2021) demuestran que una integración curricular intencionada produce mejoras significativas en autoestima, empatía, resiliencia y autorregulación docente, con efectos positivos en la convivencia escolar y los aprendizajes de los estudiantes. El rol de la FID en este ámbito no puede seguir siendo subestimado, por lo que es relevante revalorizar este tipo de aprendizajes desde la formación inicial, puesto que generará beneficios en el futuro profesorado, permitiéndoles asumir los roles y competencias que demandan una docencia integral, pertinente y contextualizada a las diversas realidades donde ejerzan. De esta manera, una FID de calidad permitiría que el futuro profesorado no enfrente su ejercicio profesional sintiéndose, como describe Navarrete (2024), “equilibristas ni improvisadores” (p. 47).

En conclusión, la transformación de la FID en Chile no puede reducirse a medidas aisladas, sino más bien supone concretar una ruta progresiva e intencionada que acompañe al futuro estudiante de pedagogía. Esta ruta comenzaría con asignaturas obligatorias en los primeros semestres orientadas al autoconocimiento, la autorregulación y las habilidades relacionales, lo que sentaría las bases para que lo socioemocional no sea un añadido, sino un eje constitutivo de la formación. A medida que se avanza en la trayectoria universitaria, debe ocurrir una articulación de estas competencias en los contenidos didácticos y disciplinares a lo largo de toda la malla curricular, lo que evitaría que queden confinadas a un solo momento del plan formativo. Además, incorporar instancias reflexivas en las prácticas iniciales, intermedias y profesionales constituirían un espacio privilegiado para que estos aprendizajes se pongan a prueba en contextos reales, con un acompañamiento tutorial explícito que permita la reflexión y el ajuste. Finalmente, la incorporación de indicadores de logro socioemocional en la evaluación formativa y en el perfil de egreso aseguraría que estas competencias tengan el mismo impacto curricular que los saberes disciplinares y pedagógicos. Esta propuesta, coherente con las orientaciones del Plan Nacional Docente (Ministerio de Educación, 2024) y con las recomendaciones de la literatura especializada (López et al., 2020; Elige Educar, 2024b), fortalecería la identidad docente y prepararía a los futuros profesores y profesoras para crear entornos de enseñanza y aprendizaje integrales y enriquecedores.

Referencias bibliográficas.

Bächler Silva, R., Meza Fernández, S., Mendoza, L. y Poblete Christie, O. G. (2020). Evaluación de la Formación Inicial Docente en Chile. *Revista de Estudios y Experiencias en Educación*, 19(39), 75-106. <http://dx.doi.org/10.21703/rexe.20201939bachler5>

-
- Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas. (2021). Estándares de la profesión docente. Marco para la buena enseñanza. Ministerio de Educación de Chile. <https://estandaresdocentes.mineduc.cl/wpcontent/uploads/2021/08/MBE-2.pdf>
- Congreso Nacional de Chile. (12 de septiembre de 2009). Ley N.º 20.370. Establece la Ley General de Educación. <https://bcn.cl/29xpy>
- Costa Rodríguez, C., Palma Leal, X. y Salgado Farías, C. (2021). Docentes emocionalmente inteligentes. Importancia de la Inteligencia Emocional para la aplicación de la Educación Emocional en la práctica pedagógica de aula. *Estudios Pedagógicos*, 47(1), 219-233. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052021000100219>
- Elige Educar. (2023). Formación inicial docente para el siglo XXI. Análisis a programas de pedagogía en educación básica. <https://ceppe.uc.cl/images/noticias/2023/agosto/resumen-ejecutivo-fid-final.pdf>
- Elige Educar. (2024a). Docencia en el siglo XXI en Chile (1). Definición según docentes del sistema escolar chileno. <https://eligeeducar.cl/content/uploads/2024/06/1.-docencia-del-siglo-xxi-en-chile-definicion.pdf>
- Elige Educar. (2024b). Docencia en el siglo XXI en Chile (2). Definición según docentes del sistema escolar chileno. <https://eligeeducar.cl/content/uploads/2024/06/2.-docencia-del-siglo-xxi-en-chile-factores.pdf>
- Fernández Calisto, C., Tripailaf Sanzana, C. y Arias Ortega, K. (2022). Desafíos de la educación emocional en el sistema escolar chileno. *Revista de estudios y Experiencias en Educación*, 21(47), 272-286. <https://doi.org/10.21703/0718-5162202202102147015>
- Ferrada, D., Turra, O. y Villena, A. (2013). Currículum transformador de formación inicial para profesores en contextos de vulnerabilidad social. *Cadernos de Pesquisa*, 43(149), 642-661. <https://doi.org/10.1590/S0100-15742013000200013>
- García Retana, J. A. (2012). La educación emocional, su importancia en el proceso de aprendizaje. *Revista educación de la Universidad de Costa Rica*, 36(1), 97-109. <https://doi.org/10.15517/reveduv36i1.455>
- Lagos San Martín, N. (2024). Educación emocional en la formación del profesorado de Chile. *Rev. Iberoam. Invest. Desarro. Educ.*, 14(28). <https://doi.org/10.23913/ride.v14i28.1970>
- Lagos, N., López, V., Zagal, E. y Anabalón, Y. (2024). Educación emocional. Propuestas educativas desde la escuela. Ediciones Universidad del Bío - Bío.

- López López, V., Zagal Valenzuela, E. y Lagos San Martín, N. (2020). Competencias Socioemocionales en el contexto educativo: Una reflexión desde la pedagogía contemporánea. *Revista Reflexión e Investigación Educativa*, 3(1), 149-160. <https://doi.org/10.22320/reined.v3i1.4508>
- López-López, V. y Lagos San Martín, N. (2020). Repensar la formación inicial docente desde su dimensión socioemocional. *Revista educación*, 45(1), 1-16. <https://doi.org/10.15517/revedu.v45i1.41464>
- Ministerio de Educación de Chile. (2022). Impulsando el cambio de paradigma. Horizontes de transformación educativa para el Chile del siglo XXI. https://www.researchgate.net/publication/391772722_Impulsando_el_cambio_de_paradigma_Horizontes_de_transformacion_educativa_para_el_Chile_del_siglo_XXI
- Ministerio de Educación de Chile. (2024). Plan Nacional Docente. https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2024-06/2024_Ministerio-de-Educaci%C3%B3n-Gobierno-de-Chile_Plan_Nacional_Docente_ES.pdf
- Navarrete Mora, B. I. (2024). Un estudio desde las narrativas docentes en su experiencia de inmersión en el ejercicio profesional. *Revista Reflexión e Investigación Educativa*, 6(2), 37-50. <https://doi.org/10.22320/reined.v6i1.6498>
- OREALC-UNESCO. (2018). Formación Inicial Docente en Competencias para el Siglo XXI y Pedagogías para la Inclusión en América Latina: Análisis comparativo de siete casos nacionales. <https://bibliotecadigital.mineduc.cl/handle/20.500.12365/17604?show=full>
- Palomera, R., Briones, E. y Gómez-Linares, A. (2017). Diseño, desarrollo y resultados de un programa de educación socioemocional para la formación de docentes a nivel de grado y postgrado. *Contextos educativos*, 20, 165-182. <http://doi.org/10.18172/con.2988>
- Palomera, R., Briones, E. y Gómez-Linares, A. (2019). Formación en valores y competencias socioemocionales para docentes tras una década de innovación. *Praxis & Saber*, 10(24), 93-117. <https://doi.org/10.19053/22160159.v10.n25.2019.9116>
- Sologuren Insúa, E., Grez Cook, F., Bilbao Villegas, G., Valenzuela Schmidt, M., Luna Muñoz, D., Beltrán Salvo, M. P. y Echard Padrón, B. (2024). Enseñar y aprender competencias socioemocionales en la formación inicial docente: caso de estudio de Artes visuales y Matemáticas. *Ciencias Sociales y Educación*, 13(25), 1-29. <https://doi.org/10.22395/csye.v13n25a3>
- Valenzuela Zambrano, B., Álvarez Fabio, M. y Salgado Neira, E. (2021). Estudio sobre la inteligencia emocional de profesores/as de la provincia de Concepción, Chile. *Revista de*

Estudios y Experiencias en Educación, 20(44), 29-42. <http://dx.doi.org/10.21703/0718-5162.v20.n43.2021.002>